

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

5 março 2026 | Nº 369

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Desempenho diagnóstico da PET-RM vs PET-TC na avaliação de doentes oncológicos

Referência: Singnurkar A et al. Head-to-head comparison of the diagnostic performance of fdg pet/ct and fdg pet/mri in patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. *AJR Am J Roentgenol.* 2024;223(3):e2431519. doi:10.2214/AJR.24.31519.

Análise do estudo: Esta revisão sistemática com meta-análise procurou avaliar o desempenho diagnóstico da FDG PET-TC com a FDG PET-RM em doentes oncológicos. Foram selecionados estudos publicados entre julho de 2015 e janeiro de 2023 que comparassem estas duas técnicas em doentes oncológicos, utilizando como *gold standard* achados histopatológicos, seguimento clínico ou imagiológico, reunião multidisciplinar ou um conjunto destes.

Foram pesquisadas as bases de dados bibliográficas MEDLINE, Embase e Cochrane Database. Os resultados (*outcomes*) corresponderam a várias métricas como deteção de metástases ganglionares, recidiva da doença, entre outros.

Para a análise final foram incluídos 29 estudos com um total de 1656 doentes.

Salientam-se os seguintes resultados:

- A PET-RM apresentou um desempenho semelhante ou superior à PET-TC em vários tipos de cancro e objetivos diagnósticos.
- Na deteção de metástases ganglionares a PET-RM mostrou sensibilidade e especificidade combinadas de 88% e 92%, respetivamente, face a 86% e 86% do PET-TC.
- No que toca à deteção de recidiva, o PET-RM obteve uma sensibilidade de 94% e especificidade de 83%, enquanto que o PET-TC registou 91% e 81%.
- Quanto aos tipos de cancro, a precisão diagnóstica no estadiamento pela PET-RM foi significativamente superior no cancro da mama (98% vs 74,5%) e no cancro colorrectal (96,2% vs 69,2%). A PET-RM também revelou uma sensibilidade marcadamente superior na deteção de metástases hepáticas (91 a 98% vs 42 a 71% na TC).

Aplicação prática:

Esta revisão sistemática revela que a PET-RM pode oferecer benefícios clínicos significativos na avaliação oncológica em determinados contextos, nomeadamente nas neoplasias da mama, colorrectal e ginecológicas. Uma vantagem adicional da PET-RM é o facto de obviar exposição à radiação ionizante, algo particularmente benéfico numa população de doentes que realizam exames de imagem com frequência.

No entanto, a implementação generalizada é condicionada pelos elevados custos dos equipamentos, a disponibilidade limitada bem como os tempos de exame mais longos. Assim, os clínicos devem considerar o uso criterioso da PET-RM em situações onde a precisão diagnóstica adicional e a redução da radiação compensem estas limitações de ordem logística / económica.

Nuno Lupi Manso, Juan José Rachadell, António Vaz Carneiro